

EPIDEMIOLOGÍA DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO, HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. LUIS RAZETTI”, BARCELONA, VENEZUELA, PERÍODO ENERO - JUNIO 2020

EPIDEMIOLOGY OF THREATENED PRE-TERM BIRTH, “DR. LUIS RAZETTI” UNIVERSITY HOSPITAL, BARCELONA, VENEZUELA, PERIOD JANUARY-JUNE 2020

ANA YICK-CASTILLO, JOSÉ REYES-MÁRQUEZ*, MARIANA MARVAL-MARCANO, RANGEL JIMÉNEZ-MALAVÉ

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud,
 Departamento de Ginecología y Obstetricia, Barcelona, Venezuela*

*Correspondencia: José Reyes-Márquez , E-mail: reyesjosejavier96@gmail.com

RESUMEN

La Amenaza de Parto Pretérmino es la aparición de contracciones uterinas con regularidad y acompañadas de modificaciones cervicales, entre las 22 y 36,6 semanas de gestación. Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo para lo cual se recolectó información de historias clínicas de gestantes atendidas en el servicio de emergencia gineco-obstétrica del Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti” durante el período enero - junio 2020. La muestra fue de 102 gestantes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. La incidencia de amenaza de parto pretérmino fue del 1,71%. El perfil sociodemográfico de las gestantes comprende una edad promedio de $25,7 \pm 7,7$ años, con procedencia del medio urbano. El 90,2% de las pacientes tuvo un control prenatal incompleto. Respecto al desenlace, el 39,2% de los embarazos culminó en parto vaginal y el 32,4% en cesárea. Apenas el 14,7% de las pacientes fueron dadas de alta para continuar con su embarazo. Se registraron 14 casos de muerte fetal (13,7%). El tratamiento tocolítico consistió principalmente en el uso de nifedipina (60,78%) como terapia de primera línea. Las complicaciones durante el parto más comunes fueron la anemia (37,2%) y las infecciones del tracto genitourinario (36,2%); en el posparto, la principal complicación fue la retención de restos placentarios (28,4%). Los resultados evidencian un alto porcentaje de control prenatal incompleto y de parto pretérmino como desenlace.

PALABRAS CLAVE: Parto prematuro, gestante, control prenatal, tratamiento tocolítico, factores de riesgo.

ABSTRACT

Threatened preterm birth is the appearance of regular uterine contractions accompanied by cervical changes, between 22 and 36.6 weeks of gestation. A descriptive and retrospective study was carried out for which information was collected from the medical records of pregnant women treated in the gynecological-obstetric emergency service of the "Dr. Luis Razetti" University Hospital during the period January - June 2020. The sample consisted of 102 pregnant women diagnosed with threatened preterm birth. The incidence of threatened preterm birth was 1.71%. The sociodemographic profile of the pregnant women includes an average age of 25.7 ± 7.7 years, with origin in an urban environment. 90.2% of the patients had incomplete prenatal control. Regarding the outcome, 39.2% of pregnancies ended in vaginal delivery and 32.4% in cesarean section. Only 14.7% of patients were discharged to continue with their pregnancy. Fourteen cases of fetal death were recorded (13.7%). Tocolytic treatment consisted mainly of the use of nifedipine (60.78%) as first-line therapy. The most common complications during prepartum were anemia (37.2%) and genitourinary tract infections (36.2%); in the postpartum period, the main complication was retention of placental fragments (28.4%). The results show a high percentage of incomplete prenatal control and preterm birth as an outcome.

KEY WORDS: Premature birth, pregnant women, prenatal control, tocolytic treatment, risk factors.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se conoce que la prematuridad constituye una de las principales causas de morbimortalidad neonatal, su incidencia mundial es de 9,6% del total de partos e incluso en algunos países en vías de desarrollo llega a oscilar entre 10-40%, siendo así, el responsable del 75% de la mortalidad perinatal (Lattera *et al.* 2003, Zerna *et al.*

2018). A su vez, es el motivo más frecuente de hospitalización prenatal, de morbilidad asociada al desarrollo de trastornos del aprendizaje, discapacidades neurológicas y otras secuelas en los infantes (Lattera *et al.* 2003, Pacheco 2018, Zerna *et al.* 2018).

La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de contracciones uterinas con una

frecuencia de uno cada 10 minutos, de 30 segundos de duración palpatoria, que se mantienen durante un lapso de 60 minutos con borramiento del cérvix uterino menor o igual al 50%, y una dilatación menor o igual a 3 cm, que ocurre entre las 22 y 36,6 semanas de gestación (Lattera *et al.* 2003, Ochoa y Pérez 2009, Quiros *et al.* 2016).

Su etiología es multifactorial y se encuentra relacionada con una diversidad de factores desencadenantes; entre ellos, el contexto étnico-geográfico, la edad gestacional de la paciente, los antecedentes maternos (sobrepeso/obesidad e hipertensión arterial crónica), infecciones agudas del tracto genitourinario o focos infecciosos crónicos con producción de mediadores inflamatorios que condicionan la producción de contracciones uterinas antes del término (Álvarez y Pérez 2017, Hernández *et al.* 2017). Adicionalmente, en su etiología son fundamentales los determinantes sociales, culturales y ambientales; entre ellos, los altos índices de desempleo, pobreza, hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo (Álvarez y Pérez 2017, Castillo *et al.* 2017, Moran 2017, Lora y Henríquez 2019, Quezada *et al.* 2019, Franco 2018).

De acuerdo a Álvarez y Pérez (2017), esta situación médica se asocia a complicaciones neonatales a corto plazo, como anemia (84,6%), ductus arterioso persistente (71,2%), sepsis (63,5%), retinopatía (50%), displasia broncopulmonar (48,1%), hemorragia intraventricular (48,1%) y enterocolitis necrotizante (3,8%). Asimismo, existen complicaciones a largo plazo, como pérdida de audición (47,5%), retraso motor (30%) y parálisis cerebral (15%). Por consiguiente, la supervivencia neonatal es dependiente de la madurez del neonato y aumenta progresivamente con la edad gestacional, por lo que cada día impacta críticamente y disminuye el riesgo de mortalidad y complicaciones (Hernández *et al.* 2017). A su vez, supone para la madre complicaciones obstétricas en el periodo puerperal dentro de las que destacan; retención de restos placentarios y muerte materna. En proporciones variables se encuentran la preeclampsia, hemorragias y convulsiones (Valverde y Tenorio 2020).

Resulta relevante el historial de uno o más partos pretérminos previos, lo cual coloca a la paciente en categoría de alto riesgo, dado que la historia obstétrica pasada puede ser uno de los predictores más fuertes, dando así un riesgo inicial del 10-12%, del mismo modo, el riesgo de parto pretérmino recurrente después de 1, 2 y 3 partos pretérmino consecutivos puede aumentarse a

aproximadamente 15%, 30% y 45%, respectivamente (Quezada *et al.* 2019).

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO 2020), indica que el parto pretérmino se clasifica según la edad gestacional de la paciente en: prematuro leve (entre las 34,0 y 36,6 semanas), prematuro moderado (entre las 32,0 y 33,6 semanas), prematuro grave (entre las 28 y 31+6 semanas), prematuro extremo (menor a la semana 28).

Es conocido que el abordaje terapéutico se centra en la uteroinhibición mediante el uso de tocolíticos. Los tocolíticos en general, pueden causar efectos adversos maternos o fetales significativos y no disminuyen las complicaciones neonatales. La finalidad del tratamiento ha ido cambiando con el advenimiento de los glucocorticoides antenatales, los avances en el cuidado intensivo neonatal y el uso del surfactante. Las metas a corto plazo que esta terapia busca alcanzar son: 1) retrasar el nacimiento 24-48 horas para administrar glucocorticoides y 2) transferir a la embarazada a un centro de atención terciaria neonatológica de alta complejidad. La implementación de terapia antenatal con corticoides es para inducir la maduración pulmonar fetal y así, disminuir la mortalidad, el síndrome de distress respiratorio y la hemorragia intraventricular en niños prematuros (Lattera *et al.* 2003).

El uso de sulfato de magnesio puede estar acompañado de algunos riesgos, ya que su administración es endovenosa, por lo cual, tiene el potencial de producir sobremedicación y estar asociado con efectos neonatales adversos. Éste es el tocolítico de primera línea más comúnmente utilizado en Norteamérica, aunque no se ha demostrado que sea más efectivo que la solución salina sola y su uso ha sido motivo de controversia. Cuando se comparan con los betamiméticos, el sulfato de magnesio parece ofrecer un mejor perfil de seguridad materna (Oliveros *et al.* 2017).

En España, se estudió el tratamiento utilizado en la amenaza de parto pretérmino en 41 hospitales, 37 públicos y 4 privados; donde se reveló que todos los hospitales realizaban tocólisis en la amenaza de parto pretérmino antes de las 34 semanas. El tocolítico más empleado es el atosibán (73,7%), seguido de los betamiméticos (21,9%) y nifedipina (4,9%). En las amenazas de parto pretérmino de más de 24 semanas sólo el 7,3% de los hospitales realizaron tocólisis (Vallecillo y Ramos 2016).

De acuerdo a Ferrero *et al.* (2016), la primera línea de tocolisis corresponde a indometacina a gestantes con menos de 24 semanas, nifedipina en gestantes con 24 semanas o más, y atosibán en aquellas gestantes sin riesgo cardiovascular. En los casos en los que no haya respuesta al tratamiento o intolerancia a los tocolíticos de primera línea, cambiar a tocolíticos de segunda línea: atosibán, o ritodrina si no existiese riesgo cardiovascular ni diabetes. En caso de terapia tocolítica combinada, se usa preferentemente nifedipina + atosibán.

Oliveros *et al.* (2017) seleccionaron 82 pacientes, las cuales fueron divididas aleatoriamente en dos grupos de 41 pacientes, un grupo A que recibió sulfato de magnesio, y un grupo B clorhidrato de isoxsuprina. Los autores evidenciaron tocolisis efectiva en las primeras 24 horas en el 61% de las pacientes del grupo A y B, y ausencia de contracciones uterinas en la primera semana en el 51,2% del grupo A y 36,6% del grupo B, constatando que no existen diferencias significativas entre ambos fármacos tocolíticos.

Morán (2017) estudió 555 pacientes diagnosticadas con amenaza de parto pretérmino, clasificando a las gestantes según su semana de gestación. El estudio evidenció que el 68% de las gestantes presentaron amenaza de parto pretérmino entre la semana 32-36+6 días, identificando además la presencia de varios factores de riesgo, entre los cuales destacan: inadecuado control prenatal (56%), edad materna <18 años o >40 años (18%), infecciones (16%), desnutrición (14%), historia de aborto (10%), acontecimientos personales (8%), anemia (5%), enfermedades crónicas y placenta previa (4-3%), así como también enfermedades de transmisión sexual y anomalías del crecimiento fetal (2%); que ejercían un papel importante en la aparición de la amenaza de parto pretérmino en la población estudiada.

Franco (2018) realizó un estudio con 20 pacientes adolescentes en donde evidenció una mayor incidencia entre los 17-19 años (65%), instrucción secundaria (55%) además de señalar que el 80% de las gestantes residía en la zona rural. En cuanto a los controles prenatales el 60% de las adolescentes asistieron de 1 a 4 controles, y el 50% presentaron como factor de riesgo para la amenaza de parto pretérmino, la rotura prematura de membranas como patología asociada a su embarazo. Igualmente, Ramos (2019) señala que la edad, el nivel de instrucción, la presencia de hábitos como el tabaquismo y el sobrepeso, antecedentes obstétricos tales como el número de gestas previas, abortos,

periodo intergenésico y antecedentes de amenaza de parto pretérmino, así como también la presencia de anemia e infecciones del tracto urinario y otras enfermedades médicas de la madre, son factores influyentes en la aparición de la amenaza de parto pretérmino.

Camarena (2019) en un grupo de 50 gestantes entre 21 a 36 semanas de gestación, que padecían de amenaza de parto pretérmino, evidenció que entre las patologías de riesgo más resaltantes se ubican la hemorragia obstétrica, placenta previa, preeclampsia, anemia, infecciones genitales e infecciones del tracto urinario.

De la misma forma, Matovelle (2019) concluyó que la amenaza de parto pretérmino afecta al 10,6% de adolescentes; con adolescencia tardía, instrucción primaria, amas de casa, primigestas de 34 a 36.6 semanas de gestación, sin control prenatal adecuado, infecciones genito-urinarias y anemia.

Segovia *et al.* (2021), tras estudiar a 115 pacientes ingresadas en el área de ginecología con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, concluyeron con base en las características sociodemográficas de las gestantes, que la edad de incidencia media fue de 25 años, el 60,86% residía en el área rural, el 47,82% tenía estado civil de unión libre, el 37,39% de instrucción secundaria, el 64,34 fue ama de casa. Según las características clínicas fueron antecedentes de gestas previas la media de 0,83, abortos 0,11, la media según las semanas de gestación fue de 32,46 semanas, la infección vaginal tuvo una prevalencia de 44,34%, seguido de la infección del tracto urinario con el 20,86%.

El objetivo principal de este estudio fue determinar las características epidemiológicas y clínicas de la amenaza de parto pretérmino en pacientes gestantes atendidas en el Hospital Universitario "Dr. Luis Razetti" de Barcelona, Venezuela, en el periodo enero a junio de 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación

La investigación se desarrolló de forma descriptiva, documental no experimental, transversal y retrospectiva debido a que se describieron los hallazgos epidemiológicos tales como la incidencia y factores de riesgo de la amenaza de parto pretérmino, las características sociodemográficas, antecedentes ginecológicos y

obstétricos, tratamiento de las pacientes y complicaciones asociadas. Para ello, la información fue recolectada de un lapso de tiempo determinado y único, con el propósito de describir las variables.

Población y muestra

La población estuvo representada por 5976 gestantes que asistieron al Servicio de Emergencia Gineco-obstétrica del Complejo Hospitalario Universitario “Dr. Luis Razetti”, Barcelona, estado Anzoátegui, durante el período enero - junio 2020.

La muestra estuvo representada por 102 gestantes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino que cumplieron con los criterios de (1) inclusión [(a) embarazo simple, (b) diagnóstico de amenaza de parto pretérmino] y (2) exclusión [(a) ingreso a la emergencia gineco-obstétrica en trabajo de parto, (b) historia clínica incompleta, (c) embarazo múltiple].

Instrumento de recolección de datos

Los datos fueron extraídos directamente de las historias clínicas del Servicio de Emergencia Gineco-obstétrica que reposan en el Departamento de Historias Clínicas del Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”, buscando evidenciar los datos más relevantes asociados a la epidemiología de la amenaza de parto pretérmino.

Se diseñó una ficha, la cual se utilizó como herramienta de recolección de datos, y contempló cuatro secciones principales que incluyen: (1) datos personales como: edad, procedencia, nacionalidad; (2) antecedentes médicos personales; (3) antecedentes ginecoobstétricos (menarquía, sexarquia, N° de parejas sexuales, N° de embarazos, N° de partos, N° de cesáreas, amenaza de parto pretérmino, parto pretérmino, infecciones durante el embarazo, alteraciones cervicales, bebés con malformaciones, entre otros); (4) embarazo actual en el cual se incluye: edad gestacional, N° de controles prenatales, período intergenésico, antecedentes infecciosos durante el embarazo, antecedente de amenaza de parto pretérmino, patologías asociadas, tratamiento recibido, evolución de la gestante y las complicaciones.

Procesamiento y análisis de datos

Una vez recopilados y registrados los datos, para su procesamiento, se adoptó un sistema de almacenamiento especializado y ordenado, representado por la hoja de cálculo del programa

digital Microsoft Office Excel 2016. Los resultados obtenidos se presentaron a través de tablas y/o gráficas, expresados en frecuencia absoluta y relativa, con sus análisis respectivos, basados en los objetivos de la investigación.

Se utilizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson para establecer independencia estadística entre el tratamiento tocolítico y el desenlace. Con un nivel de confianza del 95%, se consideró significativo todo resultado con un valor $p < 0,05$.

Consideraciones bioéticas

Se llevó a cabo una investigación de riesgo mínimo, enfocada en la recolección de datos obtenidos de historias médicas a través del uso de una ficha de recolección de datos. Para garantizar la confidencialidad, la ficha no incluyó datos de identidad. En todo caso, se solicitó el permiso al departamento de historias médicas del Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”, previa explicación de la finalidad de la presente investigación. Además, el diseño de esta investigación fue evaluado y validado para su ejecución por la Comisión de Trabajo de Grado de la Universidad de Oriente - Núcleo de Anzoátegui.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La amenaza de parto pretérmino supone una de las primeras causas de morbilidad neonatal, partiendo de la premisa que su origen es multifactorial, existen ciertos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la misma y a su vez, corresponde con un sinfín de complicaciones tanto neonatales como maternas.

Es conocido que una gran cantidad de pacientes atendidas por amenaza de parto pretérmino poseen antecedentes ambientales, sociales, maternos e infecciosos importantes que influyen en tal proceso, por lo que se recurre al uso de uteroinhibidores los cuales resultan determinantes para definir el desenlace de la amenaza de parto pretérmino. Por lo tanto, se evaluaron elementos cruciales en la epidemiología de la amenaza de parto pretérmino, complicaciones y tratamientos administrados a las pacientes.

Al evaluar la muestra, el estudio determinó una incidencia de amenaza de parto pretérmino del 1,71%, en un periodo de estudio de 6 meses (enero-junio, 2020), sin embargo, estos resultados contrastan con la investigación de Matovelle (2019) en la que, abarcando un periodo de estudio de 4

años, se evidenció una incidencia del 10,6% (Tabla 1).

Tabla 1. Incidencia de gestantes con amenaza de parto pretérmino, Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona, periodo enero a junio de 2020.

Total de Gestantes	Gestantes con Amenaza de Parto Pretérmino	Incidencia
5976	102	1,71%

El 57,8% (59/102) de las gestantes estudiadas eran adultas jóvenes (20-35 años), mientras que el 27,5% (28/102) eran adolescentes (10-19 años), y el 14,7% (15/102) eran añosas (> 35 años). La edad promedio fue de 25,7 años, con una desviación estándar de $\pm 7,7$ años, coincidiendo con Segovia *et al.* (2021), donde la media de edad fue de 25 años. De igual forma se relaciona con los hallazgos de Camarena (2019), donde evidenció que el 64% (32/50) de las gestantes correspondían al grupo etario entre los 16-30 años de edad (Tabla 2).

La procedencia de las gestantes indicó que el 93,1% (95/102) procedían del estado Anzoátegui, especialmente del área urbana de Barcelona (69,6%; 71/102) y Puerto La Cruz (12,7%; 13/102) (Tabla 2), guardando relación con los datos obtenidos por Camarena (2019) donde el 66% (33/50) de las

gestantes provenían de áreas urbanas, y el 34% (17/50) de áreas rurales. Sin embargo, los hallazgos de Segovia *et al.* (2021), resultan discrepar, al señalar en su estudio que el 60,86% de las gestantes residían en el área rural, lo cual podría estar relacionado con la región geográfica de dicho estudio.

El 28,4% (29/102) de las gestantes estudiadas, reportó al menos un antecedente médico de interés, siendo los más frecuentes el asma 12,8% (13/102) e hipertensión arterial 6,9% (7/102). En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, el 15,7% (16/102) de las pacientes había tenido alguna cirugía, de las cuales destacaron la apendicectomía 4,9% (5/102), la colecistectomía 2,0% (2/102) y la hernioplastia umbilical 2,0% (2/102) (Tabla 3). Estos resultados contrastan con los hallados por Valverde y Tenorio (2020), en el cual los antecedentes médicos de interés en las gestantes fueron las enfermedades infecciosas con 6,5% (8/124), seguido de alergia a medicamentos 3,2% (4/124), paludismo 1,6% (2/124), epilepsia 0,8% (1/124), y teniendo como principal antecedente quirúrgico cirugía pélvica uterina con 4,8% (6/124). Del mismo modo, Vallecillo y Ramos (2016), dentro de sus hallazgos destacan antecedentes tales como hipertensión arterial sistémica con 12% (6/50), seguido de diabetes mellitus 10% (5/50) y anemia 8% (4/50).

Tabla 2. Grupos de edad y procedencia de las gestantes con amenaza de parto pretérmino, Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona, periodo enero a junio de 2020.

Grupos de edad/Procedencia		n = 102	%
Grupos de edad	Adolescentes (10-19 años)	28	27,5
	Jóvenes (20-35 años)	59	57,8
	Añosas (> 35 años)	15	14,7
	Edad promedio	25,7 \pm 7,7 años	
Procedencia	Estado Anzoátegui	95	93,1
	Barcelona	71	69,6
	Puerto La Cruz	13	12,7
	Puerto Píritu	3	2,9
	Guanta	2	2,0
	Cantaura	2	2,0
	Otros*	4	3,9
	Estado Sucre	3	2,9
	Cumaná	2	2,0
	Santa Fe	1	1,0
	Estado Guárico	3	2,9
	Zaraza	3	2,9
	Estado Bolívar	1	1,0
Puerto Ordaz	1	1,0	

*Otros: Lechería, Anaco, Cagua, Clarines.

Tabla 3. Antecedentes médicos-quirúrgicos y ginecoobstétricos de las gestantes con amenaza de parto pretérmino.

Antecedentes Médico-Quirúrgicos		
Categoría	n = 102	%
Antecedentes médicos	n = 29	28,4
Asma	13	12,7
Hipertensión arterial	7	6,9
Alergia a medicamentos	3	2,9
Diabetes mellitus	2	2,0
Epilepsia	2	2,0
Paludismo	2	2,0
Otros	8	7,8
Antecedentes quirúrgicos	n = 16	15,7
Apendicectomía	5	4,9
Colecistectomía	2	2,0
Hernioplastia umbilical	2	2,0
Mamoplastia	2	2,0
Laparotomía	2	2,0
Otros*	5	4,9
Antecedentes Ginecoobstétricos		
Menarquia (edad promedio)	12,3 ± 1,6 años	
Sexarquia (edad promedio)	16,6 ± 2,6 años	
Gestas		
Ninguna	39	38,2
I	23	22,5
II o más	40	39,2
Partos vaginales		
Ninguno	66	64,7
I	13	12,7
II o más	23	22,5
Cesáreas	23	22,5
Abortos	18	17,6
Periodo intergenésico		
Ninguno	39	38,2
Corto (< 2 años)	13	12,7
Adecuado (2-5 años)	34	33,3
Largo (> 5 años)	16	15,7
Promedio	2,6 ± 3,7 años	
Legrado uterino	13	12,7
Parto pretérmino	7	6,9
Preeclampsia-eclampsia	5	4,9
Amenaza de parto pretérmino	3	2,9
Ruptura prematura de membranas	1	1,0
Otros**	2	2,0

Otros: Cardiopatía no especificada, condilomatosis, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, lesión intraepitelial de bajo grado, miomatosis uterina, obesidad y sífilis. Otros*: Exéresis de lipoma, amigdalectomía, tiroidectomía, dermolipectomía, corrección de paladar hendido. Otros**: Gestación anembrionaria, anhidramnios.

Tabla 4. Control prenatal, edad gestacional y desenlace del embarazo de las gestantes con amenaza de parto pretérmino.

Control prenatal	n = 102	%
Ninguno	27	26,5
Completo (≥ 6)	10	9,8
Incompleto (1-5)	65	63,7
Promedio	2,6 \pm 2,4 controles	
Edad gestacional		
Prematuros extremos (21-27 semanas y 6 días)	16	15,7
Muy prematuros (28-31 semanas y 6 días)	24	23,5
Prematuros moderados a tardíos (32-36 semanas y 6 días)	62	60,8
Promedio	32,1 \pm 3,6 semanas	
Desenlace		
Alta médica	15	14,7
Parto vaginal	40	39,2
Cesárea	33	32,4
Mortalidad materna	0	0,0
Mortalidad fetal	14	13,7

Tomando en cuenta los antecedentes obstétricos de la población estudiada (Tabla 3), destaca que la edad promedio de la menarquia fue 12,3 \pm 1,6 años, y de la sexarquia 16,6 \pm 2,6 años; sin embargo, no se hallaron estudios relevantes con los cuales discutir estos resultados. Por otra parte, el 22,5% (23/102) refirió un embarazo previo y el 39,2% (40/102) refirió dos o más embarazos anteriores, mientras que el 38,2% (39/102) negó este antecedente. Cabe destacar, que el 35,2% (36/102) de las pacientes con embarazos anteriores refirieron partos vaginales; el 22,5% (23/102) cesáreas y, por último, el 17,6% (18/102) al menos un aborto. En este sentido, los datos obtenidos por Camarena (2019), evidencian que 38% (19/50) de las pacientes tuvieron un embarazo previo, el 26% (13/50) de las pacientes dos o más embarazos anteriores, y 36% (18/50) sin embarazos previos, lo cual contrasta de manera poco significativa con los datos arrojados por la presente investigación. Por otro lado, existe mayor semejanza con los hallazgos del estudio de Lora y Henríquez (2019), donde se evidenció 45,1% (116/257) de pacientes con embarazo previo y 54,9% (141/257) con dos o más embarazos previos, de los cuales el 15% (40/257) correspondieron a partos, 8,5% (22/257) a cesáreas y 37% (96/257) a abortos.

Con respecto al periodo intergenésico, el 12,7% (13/102) de las pacientes con gestas anteriores fue corto (< 2 años), 33,3% (34/102) fue adecuado (2-5 años), y 15,7% (16/102) fue largo (> 5 años), para un promedio de 2,6 \pm 3,7 años (Tabla 3), contrastando con los datos obtenidos por Camarena (2019) de 42% (21/50) de pacientes con un periodo

intergenésico corto, 18% (9/50) adecuado y 4% (2/50) largo. Así mismo, los datos obtenidos por Matovelle (2019) evidenciaron que 13,8% (16/116) tuvieron un periodo intergenésico corto y el 7,8% (9/116) un periodo intergenésico adecuado, contrastando de igual manera con nuestros hallazgos.

Dentro de los antecedentes ginecoobstétricos mórbidos, se evidenció legrado uterino 12,7% (13/102), parto pretérmino 6,9% (7/102), trastornos hipertensivos relacionados como preeclampsia-eclampsia 4,9% (5/102), amenaza de parto pretérmino 2,9% (3/102), y ruptura prematura de membranas 1,0% (1/102) (Tabla 3), contrastando con los hallazgos de Valverde y Tenorio (2020), quienes en su estudio evidenciaron antecedentes tales como incompetencia fetopélvica 1,6% (2/124), preeclampsia 1,6% (2/124), sufrimiento fetal agudo 0,8% (1/124) y parto pretérmino 0,8 (1/124). De igual forma en el estudio de Castillo *et al.* (2017), se evidenció como principal antecedente patológico ginecoobstétrico al parto pretérmino con un 39,13% (18/46), teniendo mayor relación con los hallazgos del presente estudio.

El promedio de controles prenatales fue de 2,6 \pm 2,4 controles (Tabla 4). En este sentido, la mayoría de las gestantes tuvo un control prenatal incompleto, al no cumplir con el mínimo de seis controles, o al nunca haber asistido al control prenatal, con 63,7% (65/102) y 26,5% (27/102), respectivamente. Franco (2018) obtuvo resultados semejantes, pudiendo destacar que el 60% de las gestantes asistieron de 1 a 4 controles. Asimismo, Ramos (2019), encontró

que el 60% (52/87) tuvieron un control prenatal incompleto y solo el 37% (32/87) tuvo un control prenatal completo.

Al evaluar la frecuencia de la amenaza de parto pretérmino según la edad gestacional, Moran (2017) en su estudio encontró que 68% (378/555) de los casos ocurrieron en embarazos de prematuridad tardía (32-36.6 semanas), encontrando semejanza a los hallazgos obtenidos en el presente estudio, en el cual se observó que el 60,8% (62/102) de los embarazos se encontraba en prematuridad tardía (32-36.6 semanas), con un promedio de $32,1 \pm 3,6$ semanas. De igual manera, Ramos (2019), dentro de sus hallazgos destacó que el 61% (53/87) de los casos ocurrieron en embarazos de prematuridad tardía teniendo semejanza con los hallazgos del presente estudio.

Respecto al desenlace, el presente estudio evidenció que el 39,2% (40/102) de los embarazos culminó en parto vaginal y el 32,4% (33/102) en cesárea. Apenas el 14,7% (15/102) de las pacientes fueron dadas de alta para continuar con su embarazo. No se documentaron casos de mortalidad materna; mientras que se registraron 14 casos de muerte fetal (13,7%). No se hallaron estudios pertinentes con los cuales discutir los hallazgos mencionados.

Tabla 5. Tratamiento tocolítico en las gestantes con amenaza de parto pretérmino.

Categoría	n = 102	%
Nifedipina	69	67,6
Isoxsuprina	22	21,6
Sulfato de magnesio	6	5,9
Bromhidrato de fenoterol	5	4,9

Al estudiar el tratamiento tocolítico recibido (Tabla 5), se evidenció que el 67,6% (69/102) de las pacientes recibió nifedipina como tratamiento de primera línea, mientras que el 21,6% (22/102) recibió isoxsuprina, el 5,9% (6/102) sulfato de magnesio y solo el 4,9% (5/102) bromhidrato de fenoterol. Al relacionar el tratamiento con el desenlace (Tabla 6), se evidencia que el 72,5% (50/69) de las pacientes que recibieron nifedipina tuvieron parto pretérmino, el 20,3% (14/69) tuvo alta médica y el 7,2% (5/69) presentó muerte fetal. En el caso de las pacientes tratadas con isoxsuprina, el 68,2% (15/22) finalizó en parto pretérmino, el 27,3% (6/22) presentó muerte fetal, y solo el 4,5% (1/22) tuvo alta médica. Estos hallazgos no fueron estadísticamente significativos ($p > 0,05$), teniendo concordancia con la investigación de Oliveros *et al.* (2017), donde el 61% de las pacientes que usó sulfato de magnesio logró una tocólisis efectiva, y el

61% de aquellas que usaron clorhidrato de Isoxsuprina lograron el mismo resultado, no teniendo diferencias significativas entre uno u otro. De igual manera, el estudio de Torres *et al.* (2010), evidenció tocólisis efectiva del 61% en las pacientes en las que se administró clorhidrato de isoxsuprina y un 70,7% de efectividad en aquellas en las que se usó nifedipina, no hallando diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. Más aún, la investigación de Zamorano (2020) evidencia que no existe diferencia significativa en la uteroinhibición entre el uso de nifedipina y atosibán.

Con respecto a las complicaciones obstétricas y perinatales (Tabla 7), el 94,1% (96/102) de las pacientes presentó complicaciones durante el parto, siendo las más frecuentes la anemia con 37,3% (38/102), las infecciones del tracto urinario y vaginales, con 36,3% (37/102) y 33,3% (34/102), respectivamente. Otras consistieron en ruptura prematura de membranas 24,5% (25/102), trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo tipo preeclampsia-eclampsia 24,5% (25/102) y oligohidramnios 14,7% (15/102). Cabe señalar que el 2,0% (2/102) ya había presentado amenaza de parto pretérmino en las etapas más tempranas de su embarazo actual. Estos hallazgos se correlacionan con lo evidenciado por Moran (2017) en su estudio, donde identificó como principal complicación parto la presencia de infecciones con un 16% (89/555), seguido de desnutrición 14% (79/555), historia de aborto 10% (57/555), anemia 5% (26/555), placenta previa 3% (18/555), así como también enfermedades de transmisión sexual 3% (14/555) y anomalías del crecimiento fetal 2% (8/555); las cuales ejercieron un papel importante en la aparición de la amenaza de parto pretérmino en su población de estudio. Sin embargo, los resultados de Camarena (2019), contrastan, debido a que, dentro de sus hallazgos, la principal complicación parto fueron las infecciones del tracto urinario con un 40% (20/50), seguido de preeclampsia 22% (11/50) y las infecciones vaginales 18% (9/50), teniendo poca incidencia en la anemia con un 10% (5/50).

Asimismo, el 39,2% (40/102) de las pacientes presentó complicaciones en el posparto (Tabla 7), de las cuales la más frecuente fue la retención de restos placentarios con 28,4% (29/102). Otras con menor proporción fueron anemia 11,8% (12/102), ruptura uterina 2,0% (2/102), infección del sitio quirúrgico 1,0% (1/102), y hematoma del sitio quirúrgico 1,0% (1/102). Valverde y Tenorio (2020) supone para la madre complicaciones obstétricas puerperales que se relacionan con nuestros

hallazgos, destacando en sus hallazgos a la retención de restos placentarios con 12,1% (15/124) como principal complicación postparto, seguido de pielonefritis 5,6% (7/124), atonía uterina 4% (5/124) y hemorragia puerperal 1,6% (2/124), coincidiendo de esta manera con los hallazgos de este trabajo.

Finalmente, se evidenció que las infecciones del tracto urinario y vaginales, tuvieron una frecuencia similar, observando 36,3% (37/102) de infecciones del tracto urinario y un 33,3% (34/102) de infecciones vaginales (Tabla 8). De las infecciones del tracto urinario, estas fueron más frecuentes en el segundo y tercer trimestre de gestación con proporciones similares del 43,2% (16/37) y 51,4% (19/37), respectivamente. A su vez, el 73,0% (27/37) de los casos se encontraban activos. Con respecto a las infecciones vaginales, tuvieron mayor incidencia

en el tercer y segundo trimestre con proporciones similares del 52,9% (18/34) y 41,2% (14/34), respectivamente. Sin embargo, el 67,6% (23/34) de los casos recibieron tratamiento oportuno y se encontraban resueltos. Estos resultados contrastan con los hallados por Lora y Henríquez (2019), quienes evidenciaron un predominio de infecciones vaginales 32% (82/257) frente a un 14,4% (37/257) de infecciones del tracto urinario. Y de igual manera, el estudio de Castillo *et al.* (2017) encontró que 41,30% de gestantes con infecciones vaginales, mientras que 17,39% tuvieron infecciones de tracto urinario. Es importante destacar que no fueron hallados estudios pertinentes con los cuales correlacionar la incidencia de las infecciones genitourinarias por trimestre encontrados en nuestra investigación.

Tabla 6. Relación entre el tipo de tratamiento tocolítico y el desenlace.

Desenlace	Nifedipina		Sulf. de Mg		Isoxsuprina		Fenoterol	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Alta médica	14	20,3	0	0,0	1	4,5	0	0,0
Parto pretérmino	50	72,5	5	83,3	15	68,2	3	60,0
Muerte fetal	5	7,2	1	16,7	6	27,3	2	40,0
Total	69	100	6	100	22	100	5	100

Prueba chi cuadrado de Pearson, $p = 0,0520$; $n = 102$

Tabla 7. Complicaciones obstétricas y perinatales en las gestantes con amenaza de parto pretérmino.

Categoría	n = 102	%
Complicaciones preparto	n = 96	94,1
Anemia	38	37,3
Infecciones del tracto urinario	37	36,3
Infecciones vaginales	34	33,3
Ruptura prematura de membranas	25	24,5
Preeclampsia-eclampsia	25	24,5
Oligohidramnios	15	14,7
Perfil hemodinámico fetoplacentario alterado	7	6,9
Anhidramnios	6	5,9
Restricción del crecimiento intrauterino	6	5,9
Óbito fetal	3	2,9
Amenaza de parto pretérmino	2	2,0
Placenta previa	2	2,0
Polihidramnios	2	2,0
Otros	4	3,9
Complicaciones posparto	n = 40	39,2
Retención de restos placentarios	29	28,4
Anemia	12	11,8
Ruptura uterina	2	2,0
Otros*	2	2,0

Otros: Hidropesía fetal, malformación fetal, celulitis abscedada, cromosomopatía: trisomía 21. Otros*: Infección del sitio quirúrgico, hematoma del sitio quirúrgico

Tabla 8. Infecciones del tracto urinario y vaginales según el trimestre de embarazo en las gestantes con amenaza de parto pretérmino.

Tipo de infección	I trimestre		II trimestre		II trimestre		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tracto urinario								
Activa	0	0,0	12	32,4	15	40,5	27	73,0
Resuelta	2	5,4	4	10,8	4	10,8	10	27,0
Total	2	5,4	16	43,2	19	51,4	37	100
Vaginal								
Activa	1	2,9	3	8,8	7	20,6	11	32,4
Resuelta	1	2,9	11	32,4	11	32,4	23	67,6
Total	2	5,9	14	41,2	18	52,9	34	100

CONCLUSIONES

La incidencia de amenaza de parto pretérmino fue del 1,7%. El perfil sociodemográfico y obstétrico de las gestantes estudiadas comprende una edad promedio de $25,7 \pm 7,7$ años, con procedencia del medio urbano del estado Anzoátegui. Entre los principales antecedentes médicos se encontraron asma (12,7%) e hipertensión arterial (6,8%), y entre los quirúrgicos apendicectomía (4,90%). Con relación a los antecedentes obstétricos, 39,2% refirió dos o más embarazos anteriores, 35,2% con partos vaginales, 22,5% con cesáreas y 17,7% con al menos un aborto.

El 90,2% de las gestantes tuvo un control prenatal incompleto y el 60,9%, con edad gestacional entre 34 y 36 semanas. El 39,2% de los embarazos culminó en parto vaginal y el 32,4% en cesárea. Se registraron 14 casos de muerte fetal (13,7%), pero ninguno de mortalidad materna.

El tratamiento tocolítico de primera elección fue nifedipina (60,9%) seguido de isoxsuprina (21,6%). Con menor proporción sulfato de magnesio (5,88%) y bromhidrato de fenoterol (4,90%). El 94,11% de las pacientes presentó complicaciones durante el parto, siendo las más frecuentes la anemia, las infecciones del tracto urinario y vaginales, que a su vez predominaron en el segundo y tercer trimestre del embarazo. En el posparto, el 28,4% de las gestantes presentó como principal complicación la retención de restos placentarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ D, PÉREZ C. 2017. Amenaza de parto pretérmino: una mirada desde el modelo de Mishel. *Av. Enferm.* 35(1):77-86.
- CAMARENA J. 2019. Caracterización de patologías de riesgo de amenaza de parto pretérmino en

gestantes atendidas en el Hospital Pichanaki, Junín, enero-julio 2018. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Segunda Especialidad [Disertación Especialista en Emergencias y Alto Riesgo Obstétrico], pp. 61.

- CASTILLO E, ESPINOLA M, SANCA S. 2017. Perfil Clínico de gestantes con amenaza de parto pretérmino que concluyen en parto pretérmino. *Rev. Peru. Investig. Matern. Perinat.* 6(2):18-21.

- FERRERO S, COBO T, PALACIO M. 2016. Protocolo: amenaza de parto pretérmino. *Fetal Medicine Barcelona*. Disponible en línea en: https://fetalmedicinebarcelona.org/wp-content/uploads/2024/02/amenaza_de_parto_pretermino_hcp_hsjd.pdf (Acceso 06.09.2021).

- FRANCO J. 2018. Factores maternos que inciden en amenaza de parto pretérmino en adolescentes gestantes del cantón San Jacinto de Yaguachi. *Enferm. Inv.* 3(2):79-84.

- HERNÁNDEZ P, GARCÍA J, COLINA A, SALAZAR L, ROJAS J. 2017. Enfermedad periodontal y amenaza de parto pretérmino Hospital José María Benítez. La Victoria, Edo. Aragua. *Acta Bioclin.* 7(14):128-144.

- LATERRA C, ANDINA E, DI MARCO I. 2003. Guía de prácticas clínicas. Amenaza de parto prematuro. *Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá.* 22(1):28-43.

- LORA K, HENRÍQUEZ N. 2019. Factores de riesgo relacionados con la amenaza de parto pretérmino en gestantes adolescentes que asisten al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altigracia, abril-agosto, 2019. Distrito Nacional: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de

- Medicina [Disertación Doctor en Medicina], pp. 99.
- MATOVILLE M. 2019. Prevalencia y características sociales, obstétricas y patológicas en la amenaza de parto pretérmino de las adolescentes internadas en el Hospital Julius Doepfner, Zamora, enero 2014-diciembre 2018. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca, Unidad Académica de Salud y Bienestar, Carrera de Medicina [Disertación Médico], pp. 60.
- MORAN J. 2017. Perfil epidemiológico, factores de riesgo en amenaza de parto pretérmino en Hospital Especializado Mariana De Jesús, junio 2015- junio 2016. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina [Disertación Grado de Médico], pp. 55.
- OCHOA A, PÉREZ J. 2009. Amenaza de parto prematuro: Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis. An. Sist Sanit. Navar. 32(1):105-119.
- OLIVEROS A, REYNA E, SANTOS J, MEJIA J, REYNA N, FERNÁNDEZ A. 2017. Tocólisis con sulfato de magnesio o clorhidrato de isoxsuprina en amenaza de parto pretérmino. Perinatol. Reprod. Hum. 31(3):107-112.
- PACHECO J. 2018. Parto pretérmino, avances y retos. Rev. Peru. Ginecol. Obstet. 64(3):393-397.
- QUEZADA G, GONZÁLES L, FARIÑO A, BEDOYA J. 2019. Características epidemiológicas y factores de riesgo relacionados con el parto pretérmino. Universidad, Ciencia y Tecnología. 1(1):80-85.
- QUIROS G, ALFARO R, BOLÍVAR M, SOLANO N. 2016. Amenaza de parto pretérmino. Rev. CI EMed UCR. 1(1):75-80.
- RAMOS M. 2019. Factores maternos desencadenantes de amenaza de parto pretérmino asociado al bienestar del neonato Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao. 2019. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia [Disertación Licenciado en Obstetricia], pp. 83.
- SEGOVIA A, MESA I, RAMÍREZ A, GARCÍA J. 2021. Características demográficas y clínicas de mujeres con amenaza de parto pretérmino. Journal American Health. Disponible en línea en: <https://jah-journal.com/index.php/jah/article/view/82> (Acceso 06.09.2021).
- SEGO (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA). 2020. Parto pretérmino. Prog. Obstet, Ginecol. 63(1):283-321.
- TORRES D, GUERRA M, REYNA E, COLMENARES M, DELGADO O, MEJÍA J, REYNA N. 2010. Tocólisis con clorhidrato de isoxsuprina o nifedipina en la amenaza de parto pretérmino. Rev. Obstet. Ginecol. Venez. 70(1):11-17.
- VALLECILLO K, RAMOS G. 2016. Nivel de cumplimiento del protocolo de la amenaza de parto pretérmino en pacientes embarazadas con edad gestacional mayor de 22 semanas y menor de 37 semanas de gestaciones ingresadas en el servicio de Alto Riesgo Obstétrico en el Hospital Bertha Calderón Roque en el primer semestre del año 2016. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas UNAN-Managua [Disertación Médico y Cirujano] pp. 61.
- VALVERDE L, TENORIO L. 2020. Complicaciones obstétricas en el embarazo, parto y puerperio en madres atendidas en el centro de salud los licenciados, Ayacucho 2018. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Segunda Especialidad [Disertación Especialista en Emergencias y Alto Riesgo Obstétrico], pp. 92.
- ZAMORANO G. 2020. Eficacia tocolítico del nifedipino vs atosibán en parto prematuro en pacientes del Hospital General de Zona Número 20 La Margarita. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Educación e Investigación en Salud, Hospital General de Zona Número 3 [Disertación Especialista en Ginecología y Obstetricia], pp. 49.
- ZERNA C, FONSECA R, VITERI A, ZERNA C. 2018. Identificación de factores de riesgo de parto pretérmino. Caso Hospital Enrique C. Sotomayor. Ciencia UNEMI. 11(26):134-142.